

УДК 94(477.75).

Неукрытая Н.С.

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ХЕРСОНЕСИТОВ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию истории женщин Херсонеса в античный период. Рассматриваются представления о роли женщин в обществе, их сакрально-мистический образ и участие в религиозной жизни. Особое внимание уделяется образу женщины-защитницы города, отраженному в мифологии и исторических свидетельствах. На основе археологических находок, в том числе предметов туалета, украшений и изображений женщин, раскрывается частно-бытовая жизнь херсонеситок. Также исследуются культы богинь, в частности Девы, Афродиты и Гикии, что позволяет выявить роль женщин в мифологическом сознании жителей Херсонеса.

Abstract. This article is devoted to the study of the history of the women of Chersonesos in the ancient period. The ideas of the role of women in society, their sacred and mystical image and participation in religious life are considered. Special attention is paid to the image of a woman defender of the city, reflected in mythology and historical evidence. On the basis of archaeological finds, including toilet articles, jewelry and images of women, the private and everyday life of Chersonesites is revealed. The cults of goddesses, in particular Virgo, Aphrodite and Gikia, are also studied, which makes it possible to identify the role of women in the mythological consciousness of the inhabitants of Chersonesos.

Ключевые слова: Херсонес, женщина, политеизм, культура, семейные отношения, образ, сокральность, херсонеситы, мифологическое сознание.

Keywords: Chersonese, woman, polytheism, culture, family relations, image, socrality, Chersonesites, mythological consciousness.

Изучение истории повседневности позволяет создать многомерную картину общественной культуры в её противоречивости и целостности. В трудах античных и средневековых авторов о женщинах упоминалось мало и в связи с второстепенными сюжетами повествования. К сожалению, до сегодняшнего дня в исторической науке мало известно о жительницах древнего города. Но прежде, чем окунуться в исследование данного вопроса, необходимо обратить внимание на само положение женщины-херсонеситки в обществе. В нем естественным образом, как и во многих древних обществах, существовали гендерные стереотипы, представления об основных обязанностях женщин и мужчин, укоренялись мнения о подразумеваемо присущих каждому из полов каких-либо черт характера, набора добродетелей и т.д.

Религиозно-мифологическая традиция эллинского мира, доставшаяся жителям Херсонеса, охватывала все стороны бытия, в котором все явления могли представляться весьма размыто, тайно и мистически. Синкретичность, которая была присуща мифу, длительное время справлялась с задачей объяснения бытовых вопросов, вопросов мироздания, правления, а также и вопросов гендерных ролей.

Стоит отметить, что образ женщины в мировоззрении херсонеситов имел сакрально-мистический характер, общее восприятие сводилось к средоточию в ней

¹ Научный руководитель – Д.А. Сердалиева, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

сил хаоса, чуждыми гармоническому порядку благоустройства полиса. Женщина воплощала собой нечто стихийное, хтоническое, что давало ей возможности заниматься религиозной жизнью общества. В силу своих биологических и психоэмоциональных особенностей женщина считалась наиболее восприимчивой к вопросам скрытного, интуитивного, следовательно имела способности к оккультизму, это естественным образом давало возможность женщине развиваться в данной области, куда мужчинам обычно был вход воспрещён.

В семейной жизни греки долгое время держались правил патриархального домостроя. Юная элинка из-под власти отца сразу же переходила под власть мужа. Женщина не имела гражданских, а следовательно, юридических прав. Большую часть дня она проводила на женской половине дома – гинекее. В круг ее каждодневных обязанностей входил надзор за работами по дому, забота о здоровье домочадцев. «Молчание украшает женщину», – так выразил Софокл общее убеждение всех греков-мужчин. Однако в известной комедии Аристофана «Лисистрата» устами хора греческая женщина вопрошает: «Разве я не обязана давать полезные советы государству? Хоть я и родилась женщиной, но не лишайте же меня права предлагать лучшее... Ведь я тоже плачу свою долю, ибо я даю государству его граждан» [1, с. 22]

Приоткрыть завесу в вопросе быта и семейной жизни нам помогут археологические находки, среди которых встречаются предметы туалета и украшения, вещи, связанные с бытом и воспитанием детей, женские изображения в камне, металле и глине [2, с. 12].

На сакральные смыслы и символы в мифологическом сознании людей повлияли различные языческие культы. Например, судя по присяге граждан Херсонеса, одной из самых почитаемых богинь являлась богиня Дева, известная ещё под именем Артемиды и Парфенос. В окрестностях Херсонеса, на мысе Фиолент, располагался храм богини Девы, в котором, по преданию, в своё время жрицей была Ифигения дочь Агамениона, перенесённая сюда из Греции Артемидой. При храме находились жрецы, которые также занимали должность царя-эпонима. Они посвящали Деве алтари и свои статуи. Простые жители полиса посвящали богине различные предметы, в том числе вотивные колонны и алтари. В храме Девы практиковалась инкубация – священный сон. Поскольку в римское время посвящения Деве почти исчезают, можно говорить о подлинном расцвете культа и о его наибольшей популярности именно в IV-II вв. до н.э. [3, С. 9-10].

По своим функциям богиня являлась не только покровительницей, но и защитницей Херсонеса. Среди вещественных памятников архетип богини встречается в нумизматике, её изображали в коротком хитоне. С колчаном за спиной и копьем в руке, часто в сопровождении лани и нимф... [4, с.140]. На лицевой стороне изображали квадригу-колесницу, запряжённую четвёркой лошадей, в повозке которой стоит богиня Дева, с горящим факелом в поднятой руке. На смену монет с изображением богини в квадриге, приходят монеты с изображением Девы с луком и стрелами. Политические события IV-III вв. до н.э. отражались в монетах с изображением профиля Артемиды в башенной короне [4, с. 141].

В эпоху раннего эллинизма самыми популярными типами херсонесских терракот являются протомы, погрудные изображения богинь, олицетворяющих собой производящие силы природы и наделённые одновременно чертами хтонических подземных божеств. В этом ряду известна и Афродита как олицетворение женской производительной силы. Терракоты с ее изображением создавались в местных мастерских. Типы херсонесских терракот разнообразны, но

основное внимание сосредоточено на Афродите Урании («небесной»)- богине света, любви, покровительнице браков [5, с. 5].

В херсонесской коллекции терракот этот тип представлен двумя статуэтками. Одна из них «Афродита на лебедь», по всей видимости, малоазийского производства, а вторая «Афродита и Эрот» местного производства, но оттиснута, скорее всего, в привозной форме. Обе статуэтки происходят из раскопок в 1903 г. в центральной части городища. Терракоты фрагментированы: в первом случае отсутствуют голова и верхняя часть фигуры богини, а также голова и шея лебедя [5, с. 6].

Помимо образов, включающих в себя «истинно» женские черты, в мифологическом сознании жителей Херсонеса укоренился образ женщины - защитницы города, где женщина в тревожные и опасные исторические события становится символом спасения и самоотверженности. Здесь можно указать на природу происхождения мифа о Гикии- спасительницы Херсонеса [6, с. 72].

За заслуги перед государством некоторым гражданам Херсонеса присваивались почетные титулы, одним из таких титулов был «**φιλοπολίτης**»¹. Херсонесские граждане награждались также венками. За очень большие заслуги некоторым их них ставили медную или мраморную статую, на постаменте которой перечислялись должности, заслуги и награды. В исключительных случаях такой чести удостоивались женщины.

Известна, например часть мраморной базы с частично сохранившейся надписью, из которой явствует, что статуя по решению Народного собрания была поставлена Лаодике, дочери Гераксена, жене одного из представителей могущественной семьи Флавиев. Однако следует отметить, что все названные виды поощрения являлись достоянием граждан, принадлежавших к довольно узкому кругу семей - элите херсонесского общества [7, С. 40-41].

Таким образом изучение истории женщин Херсонеса позволяет не только понять их место в структуре греческого общества, но и помогает нам оценить многомерную роль и образ женщин в обществе, которое, как и многие другие, было сформировано сложными социальными и культурными факторами.

Источники и литература

1. Херсонес. Путеводитель по музейным залам и раскопкам. – Севастополь: Новая галактика, 2004. - с., ил. С. 22-23.
2. Скржинская М.В. Мифы о богах в культуре и искусстве античных государств Северного Причерноморья // Боспорские исследования. 2012. №26. - 109 с.
3. Туровский Е.Я. Монеты независимого Херсонеса IV–II вв. до н.э. Симферополь, 1997. С. 9–10.
4. Бондаренко М.Е. Культ богини Девы в Херсонесе Таврическом в нумизматике, эпиграфике и коропластике // Труды научной конференции студентов и аспирантов "Ломоносов-2001". История. Сборник тезисов. М., 2001. С.140-142.
5. Шевченко А. В. Культ Афродиты в античном Херсонесе (по данным коропластики) // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. 2008. №1. С.5-10
6. Херсонес Таврический: путь сквозь века / В. М. Зубарь, С. Б. Сорочан. — Севастополь: Альбатрос, 2017. — 552 с.: ил
7. Кадеев В.И. Херсонес Таврический. Быт и культура (I-III вв. н.э.). Харьков: Бизнес Информ, 1996.

¹ В.В. Латышев переводил этот титул, как «любящий отечество»; **φιλοπολίτης** – это греческий перевод латинского титула, который предоставляли римские власти союзным правителям. Кадеев В.И. Херсонес Таврический. Быт и культура (I-III вв. н.э.).

8. Романчук А. И. Исследования Херсонеса-Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы: монография: [в 2 т.]. Т. 1: Античный полис / А. И. Романчук; — Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та: Компания Мир, 2008. — 807 с.